

MOTORICKÉ ČTENÍ – TECHNIKA NEJEN PRO PŘEDŠKOLNÍ A ŠKOLNÍ DĚTI

MOTOR READING – A TECHNIQUE NOT ONLY FOR PRESCHOOL AND EARLY SCHOOL-AGE CHILDREN

Jaroslava NOVÁKOVÁ

Abstrakt: Odborný článek podrobně vysvětluje techniku motorického čtení a možnosti jejího využití, a to zejména v předškolním věku, neboť pozitivní dopady jsou v tomto období největší. Motorické čtení simuluje čtecí procesy pozdějšího období při nácvičení písmen, slov a vět, a připravuje tak mozek na proces skutečného čtení. Technika současně rozvíjí veškeré dílčí oblasti pregramotnosti, významně zlepšuje obratnost mluvidel dětí i jejich pozornost. Při pravidelné realizaci motorického čtení mají lepší prognózu také děti s oslabenou sluchovou a zrakovou percepcí.

Klíčová slova: motorické čtení, fonemické čtení, pregramotnost, předškolní období.

Abstract: This scholarly article provides a detailed explanation of the motor reading technique and explores its potential applications, particularly during the preschool years, when its positive effects are most pronounced. Motor reading simulates later-stage reading processes during the practice of reading letters, words, and sentences, thus preparing the brain for the process of actual reading. At the same time, the technique fosters the development of all subcomponents of emergent literacy, significantly enhances children's articulatory agility, and improves their attention span. When practiced regularly, motor reading also improves the learning outlook for children with weakened auditory or visual perception.

Keywords: motor reading, phonemic reading, emergent literacy, preschool period.

1 Úvod

Motorické čtení chápeme jako pomocnou techniku při nácvičení čtení dětí a současně jako podpůrnou techniku při rozvoji dílčích funkcí mozku v období rozvoje pregramotnosti, příp. jako techniku udržující některé funkce mozku po celý život, i v období senia. Termín motorické čtení odkazuje jednak na motorickou oblast v mozku, nacházející se ve frontálním laloku (Dylevský, 2017, s. 554 – 571), a jednak na proces fonemického čtení, tedy převodu písmene na hlásku – kdy nahlas vyslovíme to, co je graficky zaznamenáno, a to v předem nastaveném pořadí, jež je kulturně ustálené. Veškerá zjištění prezentovaná v článku vycházejí z našich výzkumů, realizovaných v období let 2013 až 2025. Pozorování, testování a aplikace probíhaly v rámci diagnostiky a intervencí u klientů speciálně poradenského centra, a to ambulantně i v terénu. Odborné pracoviště zajišťuje péči pro děti a žáky v rozsahu Plzeňského kraje, s drobnými přesahy do okolních oblastí. Zapojeno bylo vždy v průměru 150 klientů ročně, někteří po dobu vícero let, a to ve věkovém rozpětí 4 roky až 15 let (převážně 5 až 10 let). Ve skupině zapojených klientů byly jak děti intaktní, tak s vadami řeči či specifickými poruchami učení, vždy zhruba ve stejném poměru. Na základě výzkumů byly vytvořeny originální učební materiály pro rozvoj konkrétních neuronových sítí mozku.

2 Technika čtení versus motorické čtení, teoretická východiska

Technika motorického čtení simuluje proces čtení textů tvořených písmeny, a to bez toho, aby bylo nutné ovládat složitý převod hlásek na písmena a zpět. Písmena nahrazuje obrázky, čímž je dostupná už pro děti předškolního věku, které zvládnou lineární oční pohyb (v opačném případě právě tento pohyb učí). Motorické čtení respektuje propojení nervových drah zrakové a sluchové oblasti, a protože je nezbytné číst obrázky nahlas, propojuje oblasti i s motorickou částí mozku, jež aktivuje mluvidla (Kulišťák, 2011, s. 122 – 131). Právě tato část procesu čtení je pro čtenáře nejnáročnější – mluvidla dětí jsou málo obratná a nejsou na čtení z hlediska přesnosti a rychlosti vyslovování hlásek vůbec připravena. V běžné řeči děti nerealizují tak

dlouhé věty, pestrou slovní zásobu, navíc tak rychlým, souvislým tempem. Spoje v motorické oblasti nejsou vytvořeny v tak mohutných svazcích nervových vláken, aby mohly proces čtení urychlit, naopak, je to oblast, která nácvik techniky čtení všeobecně opoždjuje. Vzhledem k tomu, jak se postupem let zhoršují vyjadřovací schopnosti dětí a jejich řečové dovednosti, je tato část mozku významně zodpovědná za pomalý rozvoj čtecích procesů a vysokou chybovost v prvních letech čtení (Vágnerová, 2005, s. 194nn, s. 260n).

Všeobecně vžitá představa, že každé dítě se naučí číst a psát během prvního ročníku základní školy, umocňuje rozšířený názor, že se jedná o rychlý a snadný proces, jež musí zvládnout každý člověk. V případě, že se tak nestane, vina je kladena dítěti a jeho neschopnosti si proces čtení osvojit. Hledají se diagnózy, poté dané děti dostanou nálepkou, že se číst nenaučí, popřípadě jen částečně, s čímž se okolí dítěte poměrně rychle smíruje, neboť takových dětí je velké množství a běžně se vyskytují v každé třídě.

Paradoxně se hovoří o tom, že se dítě nenaučilo číst – přitom přesnější by bylo pojmenování, že dítě nikdo nenaučil číst, tedy že nenašel postupy pro jeho mozek (jak si osvojit techniku čtení) a současně nerespektoval potřeby dítěte z hlediska času. Časový horizont potřebný pro vytvoření dostatečně hlubokých spojů v mozku je u každého dítěte jiný. Je tedy logické, že výuka vedena bez respektu k těmto potřebám, může být u některých dětí neúspěšná čistě jen z tohoto důvodu.

Čtení je složitý proces, propojující mnoho oblastí mozku, vyžadující notnou dávku koncentrace pozornosti a zapojující vícero svalových skupin. Centrální i periferní nervová soustava tak musí dobře fungovat a přenášet vzruchy plynule a beze ztrát. Už samotná domněnka, že se dítě naučí číst plynule texty, byť krátké, během jednoho roku (navíc školního), je mylná. Vytvoření adekvátních drah v mozku s propojením periferních oblastí, tedy tzv. nácvik techniky čtení, trvá zhruba tři roky. Teprve poté můžeme hovořit o automatizaci čtecího procesu a očekávat, že se celý proces čtení posune do dalšího vývojového stadia – sémantického čtení.

Při nácviku fonemického čtení se základní spoje (nervová vlákna) vytvářejí mezi zrakovou, sluchovou a motorickou oblastí v mozku (schematicky řečeno, neboť se vždy aktivují i související zkušenosti). Naučené písmeno je „převáděno“ na hlásku a ta je vyslovena, přičemž při nácviku probíhá proces opačně – od hlásky k písmenu. „V lidském mozku platí, že vztah struktury a funkce je oboustranný. Znamená to, že určitá organizace neuronů v mozku podmiňuje jejich funkci a činnost a zároveň aktivita a činnost zpětně působí na strukturu sítě neuronů. Ukazuje se, že má velký smysl ‚zatěžovat‘ neurony lidského mozku učením a tréninkem – zejména v dětském věku (ale nejen v něm). Zátěž mozku podporuje rozvoj funkčních okruhů neuronální sítě. Znamená to, že mnohé formy práce ve vzdělávání se odrazí nejen ve funkci, ale také ve stavbě neuronální sítě našeho mozku, například tím, že přinese bohatší větvení neuronů s četnějším synaptickým propojením“ (Orel, 2022, s. 128nn).

Pokud je oblast sluchové percepce v rámci vývoje v normě, pak celý proces fonemického čtení může probíhat bez obtíží. Jakmile se objeví oslabení či opoždění ve vývoji, vždy se to do nácviku čtení promítne. Omezení ve sluchové percepci se obvykle objevují v nezralé sluchové diferenciaci, nejčastější jsou obtíže v rozlišení kvantity vokálů a znělosti konsonant, popř. v rozlišení měkkosti/tvrdosti hlásek, rozlišení sykavek či vibrant. Nepřesné vnímání hlásky neumožňuje vytvoření kvalitního propojení s písmenem na úrovni nervových vláken, čímž dochází mj. k záměně písmen při čtení, zpomalenému „vybavení si“ písmene, v důsledku k nepřesnostem ve čtení či „váhavému“ zpomalenému čtení, celkově v opoždování ve vývoji čtení. Oslabena může být také sluchová paměť, což zasahuje nejen do techniky čtení písmen a vyšších jednotek, nýbrž i do porozumění čtenému. Sluchová paměť však není v rámci procesu motorického čtení aktivována záměrně, neboť by celý proces komplikovala a znehodnocovala. Významný vliv má rovněž vývoj sluchové analýzy a syntézy. Kvalitně rozlišena od ostatních může být jen hláska, kterou dokáže mozek dobře izolovat

od ostatních hlásek/zvuků. Opožděný vývoj sluchové analýzy tak podporuje opoždění ve sluchové diferenciaci a současně vede k opožděním ve sluchové syntéze, neboť ta je přímo úměrně závislá na vývoji analýzy (Thorová, 2015, s. 249n). Nedostatečný rozvoj sluchové analýzy v předškolním věku se neprojeví hned, úroveň čtení písmen obvykle nezasahuje. Ale jakmile se dospěje k fázi čtení otevřených slabik, demonstruje se oslabení ve vývoji syntézy prakticky okamžitě – proces se opoždí, dítě působí, jako by procesu navázání písmen do slabik neporozumělo, zaměňuje je a do vyšších jednotek je není schopno navázat už vůbec. (Ve stati nebereme v potaz genetickou metodu čtení, která je závislá na vývoji sluchové syntézy od prvopočátku, zatěžuje tak centrální nervovou soustavu a pro budoucí čtenáře je krajně nevýhodná, neboť je postavena na defektních postupech procesu čtení.) Čtecí řádky určené k nácviku motorického čtení jsou zpracovány tak, aby zahrnuly i stimulaci dílčích oblastí sluchové percepce, tj. sluchovou diferenciaci, sluchovou analýzu i syntézu (Solms & Turnbull, 2014, s. 232 – 235).

Zrakovou oblast, zejména zrakovou diferenciaci a zrakovou analýzu a syntézu, dnes považujeme za sekundárního činitele při selhávání dítěte v procesu nácviku čtení. Nicméně jsou to oblasti důležité a při motorickém čtení dochází k jejich intenzivní stimulaci. Budoucí čtenář je tak již v předškolním věku intuitivně veden k tomu, aby si všímal hranic dílčích prvků, jejich pořadí, nepatrných rozdílů ve tvarech, tvarových detailů či odstínů barev (Plháková, 2007, s. 136 – 141). V souvislosti se zrakovou percepcí je zásadní zraková pozornost, zraková figura a pozadí a propojení zrakové oblasti s motorikou – pohybem očí po řádce či po sloupci. To vše nácvik pomocí motorického čtení zahrnuje.

Zásadní roli motorických drah jsme vysvětlili výše. Propojením všech nervových sítí, jež se účastní procesu čtení, a to minimálně o rok dříve, než se dítě setká se čtením písmen, doslova připraví mozek na proces čtení. Navíc jsou v mozku stimulovány dílčí podoblasti, čímž se zrychluje a zkvalitňuje celý rozvoj pregramotnosti v předškolním období. Nelze pominout ani pozitivní vliv na rozvoj časoprostorové orientace. Děti se pozvolna naučí rozumět tomu, co je řádek, co sloupec, zlepší se jejich vizuomotorika, což má pozitivní důsledky i pro následný vývoj procesu psaní.

3 Čtecí řádky u motorického čtení

Podoba čtecích řádků u motorického čtení není nahodilá, musí respektovat vývoj jazyka a artikulačních schopností dítěte a současně vývoj veškerých oblastí pregramotnosti. Právě respektování principů vývoje jazyka a myšlení umožňuje úspěšné využití dané techniky u veškerých dětí bez ohledu na jejich věk, vývoj rozumových schopností či úroveň osvojení si jazyka, pokud není daný jazyk jazykem mateřským (v případě dospělých čtenářů pak bez ohledu na úbytek mentálních schopností, ať už po úrazu, mozkové příhodě či při postupném dlouhodobém úbytku daných funkcí) (Rüegg, 2020, s. 33 – 37).

Podstatou úspěchu je fakt, že prvky ve čtecích řádcích se kombinují velmi omezeně. Postačuje kombinace dvou až tří obrázků u předškolních dětí, dvou až čtyř obrázků u školních dětí či starších čtenářů. V první řadě tento postup znemožňuje zapojení paměťových funkcí, které veškeré mentální procesy zpomalují. V důsledku toho získáme možnost zrychlit proces automatizace, a tím i celý proces čtení a vývoje jednotlivých funkcí.

Obrázek 1: Ukázka kombinací obrázků v různých velikostech ve čtecích řádcích

Čím častěji dochází k nácvičku motorického čtení, tím rychleji se procesy automatizace dostaví. Rozhodující není délka čtecího procesu, ta může být skutečně velice krátká (řádkově v minutách), nýbrž frekvence opakování. Nejeefektivnější jsou tedy ultrakrátká cvičení prováděná minimálně dvakrát denně, přičemž každý čtecí řádek je potřeba přečíst minimálně v průběhu tří po sobě jdoucích čtení (ideálně tři dny po sobě). Jedná se o minimální požadavek, čím častější a intenzivnější opakování bude, tím většího efektu v procesu automatizace se dosáhne. Pokud je čtení konkrétního řádku/sloupce zcela bezchybné a maximálně rychlé (již ho nelze nijak vylepšit a zrychlit), pak od něho upouštíme a plynule se posouváme dál. Máme-li se potřebu vracet k již zvládnutým částem, pak to děláme naopak nahodile, bez hlubšího řádu – to přináší největší efekt. Mozek si dlouhodoběji uchovává nejen znalosti, ale i dovednosti, které musí zvládnout neplánovaně. To však platí po úplném osvojení, nikoliv v průběhu nácvičku takových řádek, tam platí opačný postup.

Další princip, který je nutné vzít v potaz, se týká slov, která se čtou pomocí obrázků. Je nezbytné dodržet zásadu postupu od jednoduchých slov po složitější. Týká se to délky slov, artikulačních pozic, obtížnosti u kombinací souhlásek i samohlásek (zejména u souhláskových shluků) i rytmu. Čtení textů je rytmické a rytmus se zachovává také u motorického čtení. O rytmické čtení se snažíme i v pozdějších fázích motorického čtení u dlouhých a souhláskově náročných slov.

Obrázek 2: Ukázka jednoduchých a složitějších kombinací slov (myš/kočka, plameňák/plachetnice, palma/vlna/delfín)

Další dopomocí u čtecích řádků je velikost obrázků, která se plynule zmenšuje, orámování obrázků, podtržení čtecích řádků, podbarvení čtecích řádků apod.

Obrázek 3: Ukázka různých druhů dopomoci

Samozřejmou součástí motorického čtení je nácvik očního pohybu. Nejprve se provádí nácvik očního pohybu po řádce (později lze připojit i pohyb očí po sloupci), k němuž se postupně připojí přechod z řádky na řádek (ze sloupce na sloupec). Poslední fáze očního pohybu se týká přechodu ze stránky na stránku. Protože nezvládnutí plynulého očního pohybu by neumožnilo plynulé a bezchybné čtení, začíná se motorické čtení vždy nácvikem očního pohybu. Až poté, ale bez prodlení se přechází ke čtecím řádkům. Oční pohyb vždy (zpočátku i čtení po řádce) doprovázíme pohybem prstu.

Obrázek 4: Ukázka nácviku očního pohybu po řádce

4 Rozvoj dalších oblastí a funkcí

Motorické čtení přináší komplexní rozvoj dílčích oblastí, nejen přípravu na proces čtení. Rozšiřuje slovní zásobu, zlepšuje pozornost dítěte, zlepšuje obratnost mluvidel atd. Můžeme hovořit o rozvoji přidružených schopností/dovedností a získání dalších zkušeností. Tento vliv motorického čtení na vývoj dítěte není nijak okrajový, právě naopak. Naprosto zásadní je celkové zlepšení obratnosti mluvidel. Pozice mluvidel se zpřesní a jejich „výměna“ se zrychlí. Technika samozřejmě nemůže vyřešit artikulační vady, ale v případě některých vad jako je vývojová dysfázie či verbální dyspraxie můžeme zaznamenat nemalé pozitivní výsledky (ač k tomuto technika nebyla primárně vůbec určena). Nicméně všechny děti se mohou v obratnosti mluvidel zlepšit, a proto jsou u nich pozitivní výsledky všeobecně zjevné, nápadné je to zejména v předškolním období. Navíc u dětí s odlišným mateřským jazykem často chybí sebevědomí jazykově se prosadit v cizím jazyce, takové děti jsou zdrženlivé ve vyjadřování, tápou při výslovnosti slov apod. Velmi jim prospívá, když nemusejí přemýšlet nad tím, co říci a mohou plynule „mluvit“ – tedy „číst“ obrázky, jejichž význam si současně osvojují. Nabytá jistota při čtení se pak u nich velmi rychle projevuje v jistějším a častějším vyjadřování při spontánním mluvení (Friederici, 2017). Při terénním sběru dat se pedagogové shodují, že první změny se objevují v podobě klidnějšího a sebevědomějšího mluvního projevu u dětí-cizinců již po třech týdnech pravidelné aplikace motorického čtení; není-li tam jiné vývojové omezení, pak nejpozději do dvou měsíců.

Pokud jsou slova ve čtecích řádcích vybírána nejen z hlediska hláskového uskupení a rytmu, nýbrž i dle významu (vždy z určité významové kategorie), pak může motorické čtení významně přispívat k rozvoji slovní zásoby dětí, a to nejen u cizinců. Rozmanitě zpracované čtecí řádky neobsahují jen čtení podstatných jmen, postupně se připojují obrázky, jež umožňují čtení sloves, přídavných jmen, příslovcí i číslovek. Zcela přirozeně se u dětí rozvíjí jazykový cit a intuitivní vnímání gramatických významů, když se připojuje čtení slov

se změnou gramatického čísla. Podprahově stimulujeme jazykový rozvoj při čtení slov základových a odvozených či slov příbuzných. Rozvíjíme předmatematické představy při čtení pojmů z geometrie, popř. když čtenář při čtení postřehuje počet. Obdobně stimulujeme vertikální či horizontální orientaci. Sluchovou diferenciaci lze aktivněji zapojit při čtení kombinace slov se změnou hlásek z hlediska znělosti, kvantity, měkkosti či odlišného způsobu tvoření atd. U některých řádků pak čteme jen první slabiku či hlásku, abychom stimulovali analýzu slova.

Zapojit lze každou dílčí oblast pregramotnosti, krom paměti. U zkušenějších čtenářů pak využíváme čtecích řádků na pozadí, jež může být různě barevné, obsahovat přechody barev, anebo dokonce více či méně nápadné obrázky. U takových stran stimulujeme vnímání zrakové figury a pozadí. Cvičíme i práci s pozadím, nejčastěji rychlým ukazováním zadaných objektů. Krom toho, že cíleně měníme figuru za pozadí a opačně, posilujeme aktuální pozornost dítěte.

Zkušenost se změnou zrakové figury není samoúčelná, v životě se děti setkají s různými texty, natištěnými či napsanými na rozličném pozadí, někdy vinou toho obtížně rozluštitelnými. A na tyto budoucí situace mozek připravujeme velmi záhy, již v předškolním věku. Budoucí zkušenosti, jež se dostaví s písmeny, jsou mnohé a motorické čtení se jich snaží simulovat co nejvíce. Proto se v počátcích čtení začínají postupně objevovat také obrázky otočené z hlediska pravolevé orientace, až se nakonec využívají i obrázky, které tzv. rotují. Některé obrázky jsou celé a současně se s nimi vyskytují i obrázky, na nichž je jejich pouhý detail. Mozek dětského čtenáře přirozeně přivývá tomu, že totožně čteme písmeno bez ohledu na jeho velikost, font i chybějící část (Goldberg, 2004).

V ideálním případě využíváme techniku motorického čtení rok před vstupem na základní školu a pak první tři ročníky na škole základní. U dětí mimořádně nadaných se posouvá motorické čtení do mnohem časnější vývojové fáze. Nejde tedy jen o pouhou přípravu na čtení, motorické čtení poté dlouhodobě slouží i k urychlení a usnadnění nácviku techniky čtení písmen, slov, vět a textů.

V prvním ročníku se navíc ke čtení obrázků připojuje i čtení písmen, slabik, souhláskových shluků a slov – i tyto jednotky lze zpracovat dle principů motorického čtení a současně se čtením obrázků přináší nejrychlejší způsob, jak proces čtení zautomatizovat a minimalizovat chybovost.

Protože jsou čtecí řádky vývojově seřazené, každý čtenář, i ten nejslabší, zažije úspěch. Fakt, že někdo dlouhodobě setrvává na konkrétních čtecích řádcích, není chybou. Chybou je naopak uspěchanost, která znemožní, aby se vytvořily v mozku patřičná nervová vlákna v celém svazku vláken s trvalým efektem.

Základem úspěchu je pravidelnost, dlouhodobost, každodennost a nevynechání žádného řádku. I v případě dyslexií a jiných poruch, kdy už dítě čte věty a texty, začínáme od nejjednoduššího čtecího řádku s obrázky, a to bez ohledu na věk čtenáře. Začínat od konce či od poloviny nepřinese kýžený úspěch. Přes veškerou techniku a lidskou snahu nemůžeme přesně zobrazit, který spoj v mozku chybí, nebo není dostatečně „silný“. V každém případě je potřeba aktivovat vždy vše od prvopočátku. Jedině pak máme jistotu, že jsme stimulovali vše, co bylo potřeba. A právě zásluhou toho, že se vždy začíná na nejnižší úrovni a je to přirozené (nevypovídá to nic o diagnóze či malých čtenářských schopnostech například pubescenta), necítí děti či dospívající ke čtení odpor. Přirozeně se posouvají od počátku do vyšších úrovní pomaleji či rychleji podle svých možností. S tímto přístupem pak souvisí i úspěšnost dítěte/žáka. A protože každý zvládne číst obrázky, tak i čtenáři, kteří již odmítají číst (obvykle dlouhodobě traumatizovaní neúspěšným nácvikem či nevhodnými nátlakovými postupy pedagogů či rodiny) zažívají úspěch a uklidnění – obávané čtení se tak i pro ně může stát příjemným zážitkem. Postupně i těmto čtenářům připojujeme čtecí řádky s písmeny a slovy sestavenými na principu motorického čtení, a mnozí tak mají poslední možnost naučit se číst, přestože to již před mnoha lety vzdali. Rozečíst tak lze i děti s již vybudovaným odporem – jež jsou stigmatizované tím, že se

nenaučily číst. To vše hraje značnou roli v oblíbě techniky, která právě neúspěšným přináší pocity uvolnění a úspěchu (Koukolík, 2022). Zahájit čtení touto technikou již v předškolním věku však ovlivňuje vývoj gramotnosti nejsilněji.

Nakonec je potřeba ještě připomenout, že čtecí proces je úplný pouze v případě hlasitého čtení. Tiché čtení úspěch nepřinese. Nakonec to platí i pro čtení textů – rychlý ústup od hlasitého čtení často způsobuje zhoršení výkonu, čtecí proces se vývojově „nedotáhne“, nervových spojů se v některých oblastech mozku vytvoří zkrátka příliš málo a tichým čtením už nevzniknou. Je třeba mít rovněž na paměti, že pozitivních výsledků můžeme dosáhnout pouze při tzv. čtení z papíru. Pouze čtecí řádky orámované daným formátem papíru (ideálně svázané do knihy či sešitu) tvoří v mozku požadované spoje. Mozek zpracovává strany a „listuje“ v nich – vnímá vývoj a posouvá se cíleně kupředu, soubor volných listů nemá tento efekt (Stránský, 2024). Každé dítě by pak mělo mít materiál ke čtení přímo před sebou, ve svém zrakovém poli.

5 Závěr a diskuse

Motorické čtení je komplexní technika, která umožňuje včasnou stimulaci čtecích procesů v mozku a zároveň podporuje vývoj dílčích funkcí, zlepšuje pozornost dětí i jejich artikulační obratnost. Přispívá k rychlejšímu a bezchybnějšímu nácviku techniky čtení. Rovněž je řešením pro čtenáře selhávající. Své uplatnění nachází také při zlepšování vyjadřovacích schopností cizinců i při obnově a udržení mentálních funkcí dospělých čtenářů. Především u dětských čtenářů je potřeba dbát na to, aby využívali techniku motorického čtení s potěšením a vědomím svého zlepšování. Jen to, co činí dětem radost, má smysluplné využití s trvalým efektem, což platí pro předškolní období dvojnásob.

Literatura

- Dylevský, I. (2017). Anatomie dítěte. Nipioanatomie. 2. díl. ČVUT v Praze.
- Friederici, A. D. (2017). Language in Our Brain. The Origins of a Uniquely Human Capacity. The MIT Press.
- Goldberg, E. (2004). Jak nás mozek civilizuje. Čelní laloky a řídicí funkce mozku. Karolinum.
- Koukolík, F. (2022). Lidský mozek. Funkční systémy, norma a poruchy. Galén.
- Kulišťák, P. (2011). Neuropsychologie. Portál.
- Orel, M. (2022). Nervové buňky a jejich svět. Grada.
- Plháková, A. (2007). Učebnice obecné psychologie. Academia.
- Rüegg, J. C. (2020). Mozek, duše a tělo. Neurobiologie psychosomatiky a psychoterapie. Portál.
- Solms, M., & Turnbull, O. (2014). Mozek a vnitřní svět. Portál.
- Stránský, M. J. (2024). Vzestup a pád lidské mysli. Improvio.
- Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie. Portál.
- Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie. Karolinum.

PhDr. Jaroslava NOVÁKOVÁ, Ph. D.

Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň, Česká republika
jinovako@kcj.zcu.cz

Autorka je speciální pedagožkou v oblasti logopedie, surdopedie, tyflopédie a etopedie, neurovědkyně, lingvistka, bohemistka a didaktička preprimárního a primárního vzdělávání. V rámci edice Rozvoj mozku vydává učební materiály, které vycházejí z aktuálních neurovědeckých výzkumů, čímž přenáší nejnovější poznatky do praxe.